

INTELLEKTUAL MULK HUQUQI VA UNI HIMOYA QILISH, UNDA FOYDALANISH MASALALARI

Miratdiyin Najimov Shamshetdinovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Jinoiy-huquqiy va fuqarolik-huquqiy fanlar kafedrasi mudiri

Sarvar Saidov Faxriddin o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yurisprudensiya fakulteti III bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola bugungi zamonaviy jamiyatda tobora nufuzi ortib borayotgan intellektual mulk huquqi va uni himoya qilish, undan foydalanish masalalariga bog'liq ma'lumotlarni beradi va bu borada fikr-mulohaza yuritadi. Jumladan, intellektual mulk huquqining paydo bo'lish tarixiga nazar ham soladi.

Kalit so'zlar: intellekt, intellektual mulk, mualliflik huquqi, sanoat mulk huquqi, Jahon intellektual mulk tashkiloti, intellektual mulk ob'yekti, intellektual faoliyat.

KIRISH.

Ma'lumki, fanda har bir tushuncha yoki atamaning kelib chiqishi, qaysi til lug'atidan olinib, ommalashgani haqida ma'lumotlar beriladi. Shu boisdan ham xuddi mana shu nuqtada dastavval, intellekt so'zining qaysi tildan kelib chiqqani va ma'nosi nima ekanini ta'kidlab o'tish lozimdir.

Intellekt — lotincha *intellectus* so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u insonning aqli va onggi hamda fikrlash qobiliyatini anglatadi. Hayotni, atrof-muhitni ongda aynan aks ettirish va o'zgartirish, fikrlash, o'qish-o'rganish, dunyoni bilish va ijtimoiy tajribani qabul qilish qobiliyati; turli masalalarni hal qilish, bir qarorga kelish, ish tutish, voqea-hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqati ham intellekt hisoblanadi. Intellekt — insonni hayvonot olamidani ajratib turuvchi, farqini namoyon etuvchi asosiy belgi sanaladi. Hamda rivojlanishni sifat nuqtai nazaridan yangi pillapoyaga olib chiqadi.

Shu so'zlar asosida intellekt tushunchasini intellektual mulk tushunchasiga bog'laydigan bo'linsa, bunda intellektual mulk intellektual faoliyat natijasidir deyish mumkin. Biroq barcha intellektual faoliyat ham intellektual mulk bo'la olmasligini hech ham yoddan chiqarmaslik lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Inson borki fikrlaydi, uning hayolida turfa va behisob g'oyalar, loyihalar dunyoga keladi, ammo ularning hammasi ham turmush tarzida, hayotida amalga oshmasligi mumkin, shunchaki tasavvurdagi loyiha va g'oya sifatida qolib ketish ehtimoli ham bor. Faqatgina yon-atrofdagilar tomonidan ob'yektiv ravishda qabul qilinadigan, ya'ni muayyan chegaralariga ega bo'lgan g'oya va fikrlargina mulk bo'la olishi ravshandir.

Intellektual mulk — keng ma'nodagi atama bo'lib, qonunda mustahkamlangan vaqtinchalik mutlaq huquqni, shuningdek, mualliflarning intellektual faoliyat natijasi yoki individuallashtirish vositalariga bo'lgan shaxsiy nomulkiy huquqlarini anglatadi. Intellektual mulkka bo'lgan huquqlarni belgilovchi

qonun hujjatlari mualliflarning intellektual, ijodiy faoliyati natijalaridan foydalanishning muayyan shakllari bo'yicha monopoliyasini belgilaydi, shuning uchun boshqa shaxslar faqat birinchisining, mavjud ijod mahsulining ilk muallifi — egasining ruxsati bilan foydalanishi mumkin.

Har bir fanda mavjud atama yoki tushunchalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Albatta, uning dunyoga kelish va amaliyotga tadbiiq bo'lishi bilan bog'liq jarayonlarning o'ziga yarasha tarixi ham bo'ladi. Shu jumladan, intellektual mulkning tarixi ham mavjud bo'lib, quyida bu masalaga yaqindan to'xtalish lozim topildi.

Intellektual mulk huquqining yoshi 500 yildan sal ko'proq deyish mumkin, aniqrog'i esa *intellektual mulk* atamasi XVII-XIX asrlarda nazariyotchilar — huquqshunoslardan va iqtisodchilardan tomonidan vaqti-vaqti bilan ishlatilgan bo'lsada, ammo amaliy jarayonlarda ko'p ahamiyatli bo'lmagan yoki keng doirada doim ham qo'llanilmagan. Oradan biroz vaqt o'tib, ya'ni XX asrning ikkinchi yarmida, 1967-yilda Stokgolmda imzolangan Konvensiya munosabati bilan intellektual mulk atamasi keng qo'llanila boshlandi.

Jahon intellektual mulk tashkiloti (WIPO) ta'ris hujjatlariga ko'ra, intellektual mulk quyidagilarga tegishli huquqlarni o'z ichiga oladi:

- adabiy, badiiy va ilmiy asarlar (dasturiy ta'minotni o'z ichiga oladi);
- san'atkorlar faoliyati, ovoz yozish, radio va teleko'rsatuvlar;
- inson faoliyatining barcha sohalarida ixtirolar;
- sanoat namunalari;
- tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari, savdo nomlari va tijorat belgilari;
- sanoat, ilmiy, adabiy va san'at sohalarida intellektual faoliyat bilan bog'liq boshqa huquqlar.

Uning asosiy tarkibiy qismlari bo'lgan - mualliflik huquqi va sanoat mulki huquqi turlicha rivojlangan. Mualliflik huquqining kelib chiqishi bosmaxonaning ixtirosi bilan bog'liq bo'lgan. Bungacha kitoblar qo'lda ko'chirilgan, juda qimmat bo'lib, keng kitobxonlar ommasiga taqdim etilmasdi. Bosma mashinalar paydo bo'lgach, kitoblarni takrorlash ancha osonlashdi. Biroq, bu bilan birga keyinchalik «qaroqchilik» deb nomlangan salbiy hodisa paydo bo'ladi. Shunday qilib, kitobni chop etish uchun nashriyot matnini tekshirish va boshqa tashkiliy masalalarga ko'p vaqt va pul sarflashi kerak edi. «Qaroqchi» tayyor kitobni sotib oldi va uni o'z mashinasida qayta chop etish orqali vaqt va pulni tejaydi. Tabiiyki, uning kitobi ancha arzonroq tushadi va «hurmatli» kitob nashriyoti o'z-o'zidan zarar ko'ra boshlaydi. Kitob nashriyotlari bu vaziyatdan chiqish yo'lini izlay boshlaydilar. Va albatta, bunga chora topadilar - ular hukmdorlardan u yoki bu kitobni chop etishga bo'lgan monopol huquqini qonuniy ravishda ta'minlaydigan maxsus xatlar berishni talab qila boshlashadi.

MUHOKAMA.

Bunday xatlar zamonaviy *mualliflik huquqining* prototipi edi. Asta-sekin, alohida nizomlar chiqarish emas, balki bunday munosabatlarni tartibga soluvchi umumiy qoidalarni o'rnatadigan maxsus qonun hujjatlarini qabul qilish zarurati paydo bo'ldi. Ma'lum bo'lgan birinchi qonunlardan biri (ya'ni birinchi mualliflik huquqi to'g'risidagi qonun) XVII asrning 1709-yilida chiqarilgan Statut Annaning ingliz nizomi bo'lib, u o'z nomini o'sha paytdagi qirolicha nomidan oladi. Hamda uning muqaddimasi quyidagi so'zlar bilan boshlanadi:

— «Bosmachilar, kitob sotuvchilari va boshqa shaxslar kitoblarni mualliflar yoki egalarining ruxsatisiz chop etish, qayta chop etish va nashr etish erkinligini o'z zimmlariga oldilar, buning natijasida ko'p hollarda ikkinchisi va ularning oila a'zolari katta zarar ko'rdilar. Bu esa ularning amaliy faoliyatini butunlay halokatga olib keldi. Kelajakda bunday hodisalarning oldini olish va ekspertlarni foydali kitoblar yozishga undash uchun qaror qilindi ...».

Sanoat mulki huquqining rivoji esa biroz o'zgachadir. O'sha uzoq vaqtlarda qilich, taqa va boshqa metall buyumlar yasaladigan ustaxonalar mavjud bo'lgani hech kimga sir emas. Qoidaga ko'ra, bunday ustaxonalarda bir oila a'zolari ishlagan. Agar oilada o'g'il bola tug'ilgan bo'lsa, u ulg'ayganida nima qilishini ishonch bilan aytish mumkin edi: u otasi va bobosi izidan boradi. Ko'p avlod hunarmandlarining tajribasi to'planib, ajoyib natijalar berdi: eng bardoshli po'lat ustaxonalarda zarb qilingan, uning sirini oila a'zolaridan boshqa hech kim bilmas edi. Shu tariqa ishlab chiqarish texnologiyasi avloddan-avlodga o'tdi. Tabiiyki, davlat bunday mo'jizaviy po'lat ishlab chiqarishni sanoat miqyosida yo'lga qo'yishdan manfaatdor bo'ladi. Biroq bu hunarmandlarni qiziqitirmadi, chunki sirni oshkor qilish raqobatga olib kelishi va ularning moddiy ahvoriga putur yetkazishini aniq bilishardi. Shunga qaramay, murosas kelinadi: davlat bu hunarmandga sirni oshkor qilish evaziga ma'lum muddatga faqat o'ziga ma'lum texnologiya bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish huquqini kafolatlab beradi.

NATIJA.

Asta-sekinlik bilan ko'proq intellektual mulk ob'yektlari paydo bo'la boshladi. Ularning ko'pchiligining paydo bo'lishi texnologiyaning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Fotografiya, fonogramma, efir yoki kabel orqali eshittirishni tashkil etishni uzatish, integral mikrosxema topologiyasi va boshqalar ayni shular jumlasidandir.

Ma'lumki, kompyuter dasturlari nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Ular ham mualliflik huquqi ob'yektlari sanalib, hozirda adabiy asarlar bilan tenglashtirilgan. Bugungi zamonda huquqiy rejimi hali aniq belgilanmagan yangi ob'yektlar ham paydo bo'lmoqda. Bular multimedia, «tarmoq» ishlari, internet saytlari va boshqalar.

Bugungi zamonaviy hayotning ko'pgina jabhalarida intellektual mulk tobora rivojlanib bormoqda. Uning jamiyatda roli ham ahamiyatli bo'lishga allaqachon ulgurib bo'lgan. Deyarli hech qanday sanoat mahsuloti unga intellektual mulkni kiritmasdan amalga oshirilmaydi. Ularning ba'zilarida bunday ob'yektlar soni o'nlab hisoblanadi. Misol uchun, bunday oddiy mahsulotni CD uchun quti sifatida olinsa ham, unda intellektual faoliyat natijasi mavjud. Intellektual mulk ob'yektlaridan foydalanish qoplanadigan asosda qurilganligi sababli, ushbu qutilarning barcha ishlab chiqaruvchilari patent egalari foydasiga «*litsenziya to'lovlari*» deb ataladigan to'lovlarni amalga oshirishlari shart. Shunday qilib, CD qutisi narxi nafaqat xom ashyo va mehnat xarajatlariga, balki intellektual mulkdan foydalanish xarajatlariga ham kamayadi.

XULOSA.

Har bir inson u yoki bu tarzda deyarli har kuni intellektual mulkka duch keladi. Aniqroq aytganda, uni himoya qilish va undan foydalanish masalalariga duch keladi. Shu va yuqoridagi berilgan ma'lumotlar hamda bildirilgan fikrlardan hozirgi vaqtda intellektual mulk huquqi faol rivojlangani va rivojlanayotgani, bunga axborot texnologiyalarining tarqalishi va internet makonida mualliflar manfaatlarini himoya qilish zarurati ta'sir ko'rsatayotganini xulosa qilish mumkin. Qo'shimcha sifatida aytish kerakki, zamonaviy olamda globallashib borayotgan har bir soha jarayonlarida intellektual faoliyat natijalarini himoya qilish masalasi hamisha dolzarb bo'lmog'i darkor. Bu himoyalash natijasida ushbu faoliyatga vaqt va moddiy jihatdan sarf etilayotgan kuch hamda uning egasining mehnati o'z qadr-qiyamatini yo'qotmaydi. Bundan tashqari intellektual mulk va uni himoya qilish Masalasi zamonaviy biznesning bir bo'lakchasi sifatida namoyon bo'ladi ham.

REFERENCE:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.04.2022 yildagi PQ-221-son
2. Intellektual mulk huquqi: rivojlantirish istiqbollari / Ma'sul muharrir: A. G'afurov. –T.: “Adolat”, 2012. 68-bet;
3. Интеллектуал мулк ҳуқуқининг долзарб муаммолари / хорижий экспертлар иштирокида (видеоконференция шаклида) Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТДЮУ, 2020. – 336 бет;

4. Интеллектуал мулк. Дарслик. Масъул мухаррирлар: ю.ф.д., проф., О.Оқюлов, ю.ф.ф.д. (PhD), доцент Н.Э.Гафурова // Муаллифлар жамоаси. –Т.: ТДЮУ нашриёти, 2019. – 588 бет.
5. Рустамбеков И.Р., Мусаев С.Ф. Международное авторское и патентное право. – Т.: ТГЮУ, 2016. – 280 стр.
6. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Официальный сайт ВОИС. Дата обращения: 12 декабря 2015.
7. The Universal Declaration of Human Rights. Дата обращения: 27 ноября 2011.
8. Сотрудничество с Межгосударственным советом по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС). Официальный сайт Роспатента. Дата обращения: 12 декабря 2015.

Foydalanilgan internet manbalari:

9. <https://lex.uz/>
10. <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>
11. <https://ima.uz/uz/services/idoralararo-hamkorlik/>